

IAM4NFDI

IAM4NFDI - Service Onboarding Handbook

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	2
2 Technische Grundlagen der NFDI-AAI	2
2.1 Architektur und Protokolle.....	3
2.2 Attribute	4
2.3 Autorisierung.....	6
2.3.1 Virtuelle Organisation.....	6
2.3.2 Ressourcenkapazität.....	7
2.3.3 Heimat-IdP-basierte Autorisierung	7
2.3.4 Assurance-basierte Autorisierung.....	7
2.4 Policies.....	8
2.4.1 Incident Response	8
2.5 Metadaten-Management in der NFDI-AAI	9
2.5.1 Föderationen und Community AAls	9
2.5.2 Community AAls und daran anzubindenden Services.....	9
2.5.3 Community AAls und Infrastruktur-Proxy	9
2.5.4 Infrastruktur-Proxy und daran anzubindende Services.....	9
2.6 Vergleich Anbindung als Community-Service vs. NFDI-Infrastructure-Service	10
2.6.1 Anbindung als Community-Service vs. NFDI-Infrastructure-Service:.....	10
2.6.2 Anbindung an eine Community vs. Anbindung an mehrere Communities.....	10
3 Service-Integration	11
3.1 Generelles Vorgehen zur Service-Integration	11
3.2 Anbindung an den NFDI-Infrastruktur-Proxy	11
3.3 Anbindung an die Community-AAIs	12
3.3.1 AcademicID.....	12
3.3.2 didmos	13
3.3.3 Reg-APP	13
3.3.4 Unity	13
4 Benötigen Sie Unterstützung bei IAM4NFDI?	14

1 Einleitung

Im Rahmen der NFDI wurde eine Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur aufgebaut ("NFDI-AAI"), die über entsprechende Standards und Schnittstellen an die durch den DFN-Verein betriebene Forschungsföderation ("DFN-AAI") - und somit auch an eduGAIN - angebunden ist. Hierbei gibt es für Anbieter von Diensten im Rahmen von datengetriebenen Forschungsinfrastrukturen verschiedene Möglichkeiten, ihre Angebote an diese NFDI-AAI anzubinden. Dieses Dokument dient für diese Diensteanbieter als Informationsquelle und Entscheidungshilfe.

Die NFDI-AAI ist ein hierarchisches System, in dem nicht nur die Benutzerverwaltungen einzelner NFDI-Fachkonsortien bzw. einzelner sog. Virtueller Organisationen (VO), die jeweils zu einem NFDI-Fachkonsortium gehören, sondern auch zentrale Komponenten, insbesondere das DFN edu-ID-System als vorgelagerten Identity-Proxy und zentralen Gast-IdP sowie einen NFDI-Infrastruktur-Proxy für generische NFDI-Dienste integriert sind.

Die erste Entscheidung, die für einen Diensteanbieter zu treffen ist, geschieht auf Grundlage der für den Dienst angestrebten Zielgruppe: 1.) Soll der Dienst nur einer einzelnen VO zur Verfügung stehen, 2.) einem gesamten NFDI-Fachkonsortium oder 3.) gar mehreren/allen NFDI-Fachkonsortien gleichzeitig.

Wenn 1.) oder 2.) der Fall ist, sollte der Dienst an einer der fachspezifischen Community-AAIs (CAAs) angeschlossen werden, bei 3.) sollte man sich mit dem Infra-Proxy integrieren.

Im folgenden Text werden zunächst die allgemeinen technischen Grundlagen zur Architektur, zu den Attributen, zu Autorisierung, zu Policies, zu Incident Response, zum Thema Föderation(en) und schließlich zu den verschiedenen Ebenen in denen eine Integration eines Dienstes stattfinden kann, nämlich den einzelnen CAAs und dem Infrastruktur-Proxy erörtert.

Im zweiten Hauptkapitel geht es dann explizit um die Service-Anbindung selbst, wiederum unterteilt in die Anbindung an den Infrastruktur-Proxy und die vier verschiedenen CAAI-Lösungen (AcademicID, didmos, RegApp und Unity) im Sinne einer praktischen Anleitung.

Dieses Dokument soll nur als Einführung in die Thematik dienen, technische Detailanleitungen werden in der [Projektdokumentation](#) gepflegt.

2 Technische Grundlagen der NFDI-AAI

2.1 Architektur und Protokolle

Abbildung 1: Architektur NFDI-AAI

Die Architektur der NFDI-AAI besteht im Wesentlichen aus folgenden beiden Komponenten:

- CAAs: Hier werden Dienste angeschlossen, die einzelnen Fachkonsortien oder VOs zur Verfügung stehen sollen. Zum einen können die Konsortien und Communities hier ihre Mitglieder verwalten. Dadurch erspart man sich dies in jedem angeschlossenen Dienst getrennt machen zu müssen. Zum anderen besitzen die CAAs eine Proxy-Komponente, mit der zwischen verschiedenen Protokollen, vor allem SAML und OpenID Connect/OAuth2 (s.u.), übersetzt werden kann.
- NFDI Infrastruktur-Proxy: Hieran werden Dienste angeschlossen, die sich an mehrere oder alle Konsortien richten. Damit werden die technischen Anforderungen reduziert. Außerdem erleichtert dies die Verwaltung von Personen, die in mehreren Konsortien arbeiten, sowie die Autorisierung für die Dienste.

Mehr Details sowie Informationen über die angeschlossenen Komponenten, die außerhalb des IAM4NFDI-Projekts liegen, finden Sie hier: <https://doc.nfdi-aa.de/architecture/>

Die Protokolle SAML (Security Assertion Markup Language) und OIDC (OpenID Connect) dienen der sicheren und reibungslosen Integration zu Identity Providern (IdP) sowie der nahtlosen Authentifizierung und Autorisierung für Anwendungen. SAML erlaubt ein sicheres Single Sign-On, einen Verbund über verschiedene Anwendungen und Plattformen hinweg sowie den Austausch von Benutzerauthentifizierungs- und Autorisierungsinformationen auf standardisierte Weise und gewährleistet eine reibungslose Kommunikation zwischen Diensten und IdPs. Das Protokoll OIDC ist eine Identitätsebene, die auf dem OAuth 2.0-Framework aufgebaut ist. Es erweitert das OAuth 2.0-Framework um ein zusätzliches Authentifizierungsprotokoll, das es Anwendungen von Drittanbietern erlaubt, die Identität von Endbenutzern zu verifizieren und grundlegende Benutzerprofilinformationen zu erhalten. Der Austausch von Informationen zwischen Client-Anwendung und dem OpenID-Provider (OP) erfolgt mittels JSON-Web-Tokens (JWTs).

2.2 Attribute

Die verpflichtenden und optionalen Attribute und Claims, die die Proxy-Komponente einer Community-AAI an die angebundenen Services und ggf. an den Infrastruktur-Proxy überträgt, sind in der jeweils gültigen Fassung der *NFDI Infrastructure Attribute Policy (IAP)* dokumentiert, siehe unter <https://doc.nfdi-aa.de/policies/> und <https://doc.nfdi-aa.de/attributes/>.

Aufgrund der derzeitigen internationalen Aktivitäten insbesondere in der [AARC Community](#) ist aktuell (Ende 2024) davon auszugehen, dass die in dem o.g. Policy-Dokument aufgeführten Attributlisten mit der Verabschiedung der Richtlinie G056: *AARC Profile for expressing identity attributes* nochmals angepasst werden müssen, um international kompatibel zu bleiben.

Im hier behandelten Kontext sind die in Abschnitt 4 des o.g. Policy-Dokuments (*Community Attribute Profiles Attributes available from the Community AAI/s*) relevant.

Services können grundsätzlich mit folgende Nutzenden-Informationen rechnen, die von der CAAI übertragen werden:

- Name(n) der betreffenden Person
- E-Mail-Adresse
- Identifier, generiert von
 - dem Identity-Provider der Heimateinrichtung
 - dem edu-ID-System
 - der Community-AAI
- Domain-Name der Heimateinrichtung(sofern die Authentifizierung durch einen Einrichtung-IdP erfolgt)
- Affiliation, d.h. Angaben zum Status der betreffenden Person innerhalb deren Heimateinrichtung und/oder Community AAI (student, staff, member, etc.)
- Assurance, d.h. Angaben zur Verlässlichkeit der Informationen

Optionale Informationen

- Dienst-/Community-spezifische Berechtigungen und Gruppenzugehörigkeiten
- Weitere Identifier wie z.B. ORCID
- Bereits erteilte Zustimmung zu Acceptable Use Policies und anderen Nutzungsbedingungen bzw. deren Kenntnisnahme

Benötigt ein Service darüberhinausgehende Informationen, können die betreffenden Attribute/Claims in einer *Service Access Policy* dokumentiert werden. Das hierfür benötigte Template ist unter <https://doc.nfdi-aa1.de/policies/> verlinkt.

2.3 Autorisierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Autorisierung, also die Kontrolle des Zugriffs auf Dienste und sonstige Ressourcen, zu realisieren. Dies kann über Gruppen und Rollen in virtuelle Organisationen (VOs), Ressourcenkapazitäten, vom Heimat-IdP übertragene Entitlements und/oder sicherheitsbasierte (assurance-based) Autorisierung geschehen.

2.3.1 Virtuelle Organisation

Bei diesem Autorisierungstyp wird die Nutzung eines Service sogenannten Virtuellen Organisationen erlaubt. Die Mitgliedschaft wird von der Gemeinschaft selbst verwaltet, z.B. von VO-Administratoren, die Benutzer zu ihrer VO hinzufügen (oder entfernen). Die VO-Mitgliedschaft wird über Berechtigungsansprüche und die Kennung der jeweiligen Gruppe übermittelt (siehe [AARC-G069](#)). Diese und die bereits registrierten VOs werden in den AAI-Instanzen der Gemeinschaft definiert. Benutzer können in hierarchischen (Baumtopologie) Gruppen (d.h. VOs und Sub-VOs) organisiert werden. Ein Vorteil der VO Autorisierung ist die hohe Skalierbarkeit. Eine einmalig innerhalb der CAAI definierte und gepflegte VO kann der Autorisierung beliebig vieler Services einer Gemeinschaft dienen.

Beispiel:

```
"urn:geant:dfn.de:nfdi.de:<consortium>:group:<vo-name>:<sub-vo>#login.antmaster.de"
```

2.3.2 Ressourcenkapazität

Einige Dienste benötigen eine zusätzliche Berechtigungsstruktur, die die Berechtigungsentscheidung weg vom Dienst hin zur Community-AAI verlagert. Die Community-AAI macht dann spezifische Aussagen darüber, was ein Benutzer tun darf, z.B. ob er VMs starten darf oder nicht, oder auf welche Datensätze er zugreifen darf. Diese Informationen über das entitlements-Attribut übermittelt, dann aber mit dem res-Schlüsselwort (siehe [AARC-G027](#)).

Beispiel:

```
"urn:geant:dfn.de:nfdi.de:<consortium>:res:ant-dataset-42:read#login.antmaster.de",
```

```
"urn:geant:dfn.de:nfdi.de:<consortium>:res:start-vm#login.antmaster.de",
```

2.3.3 Heimat-IdP-basierte Autorisierung

Ermöglicht die Autorisierung auf der Grundlage von Attributen, die vom IdP der jeweiligen Heimateinrichtung verwaltet werden. Dazu gehört, welche Art von Status oder Zugehörigkeit eine Person an dieser Heimateinrichtung hat (z. B. Student) oder ob einem Benutzer eine bestimmte Zugangsberechtigung erteilt wurde. Zusätzlich kann ein Heimat-IdP Berechtigungen wie VO-Mitgliedschaft oder Ressourcenfähigkeiten kommunizieren. Um widersprüchliche Aussagen zu vermeiden, sollte dies in enger Zusammenarbeit zwischen den Administratoren von Heimat-IdPs, Community-AAIs, VO-Admins und Dienste geschehen.

2.3.4 Assurance-basierte Autorisierung

Assurance beschreibt die Qualität einer Identität. IdPs stellen Informationen über die Identität des Nutzers zur Verfügung, z. B. dass ein Lichtbildausweis überprüft wurde und/oder dass eine mehrstufige Authentifizierung verwendet wird. Diese Informationen werden von der Heimatorganisation des Benutzers angegeben und innerhalb der AAI weitergeleitet. Das REFEDS Assurance Framework (RAF) definiert einzelne Sicherheitskomponenten, die die Identität eines Nutzers beschreiben. Dies ermöglicht eine Unterscheidung zwischen der Qualität der ID-Prüfung, der Aktualität der Attribute und der Einzigartigkeit der verwendeten Identifikatoren.

2.4 Policies

Das [NFDI-AAI Policy Framework](#) adressiert folgende organisatorische, juristische und technische Aspekte des Betriebs von Community-AAIs und deren übergeordneter Infrastruktur:

- das Management Virtueller Organisationen (VOs)
 - *Top Level Policy*
 - *VO Membership Management Policy (VOMMP)*
 - *VO Lifecycle Policy*
- *Attribut-/Claim-Profil - Infrastructure Attribute Policy (IAP)*, siehe oben, Abschnitt 'Attribute'
- *Datenschutz - Policy on Processing of Personal Data (PPPD)*, verpflichtend für alle Teilnehmer und Dienstbetreiber, ergänzend hierzu
 - Templates für Datenschutzhinweise und Verzeichnisse
- *Security Incident Response Procedure (SIRP)*, verpflichtend für alle Teilnehmer und Dienstbetreiber
- *Acceptable Use Policies (AUPs)*
 - Templates für VOs, CAAs und Services

Während die Zuordnung eines Dienstes zu einer oder mehreren Community-AAIs in der Regel keiner gesonderter Entscheidungsfindung bedarf, kann es sein, dass im Kontext der Community-AAI(s) mehrere Virtuelle Organisationen (VOs) zur Auswahl stehen. Insbesondere anhand der Informationen aus den betreffenden *VO Lifecycle Policies* und den zugehörigen AUPs kann - sofern erforderlich - die Zuordnung eines Dienstes zu einer bestimmten VO getroffen werden. Dienstspezifische Besonderheiten, beispielsweise spezielle nicht über die IAP abgedeckte Attribute/Claims oder spezielle Berechtigungen betreffend können in einer optionalen *Service Access Policy (SAP)* dokumentiert werden. Sofern die übergeordneten AUPs als nicht ausreichend erachtet werden, können diese anhand eines *Service Acceptable Use Policy Templates* um weitere, dienstspezifische Bedingungen ergänzt werden. In jedem Fall verpflichtend ist die Bereitstellung von Datenschutzhinweisen für die Nutzung des jeweiligen Dienstes. Hierfür existieren Templates in deutscher und englischer Sprache.

2.4.1 Incident Response

Die Befolgung der [Security Incident Response Procedure \(SIRP\)](#) ist für alle Teilnehmer an der NFDI-AAI verpflichtend. Dieses Policy-Dokument basiert auf der AARC-Richtlinie [AARC-I051 \(Guide to Federated Security Incident Response for Research Collaboration\)](#), die ihrerseits die im [Security Incident Response Trust Framework for Federated Identity \(Sirtfi\)](#) festgelegten Kommunikationsprozesse bei Sicherheitsvorfällen weiter präzisiert. Insofern muss für den betreffenden Dienst und Dienstbetreiber auch die Einhaltung des Sirtfi-Frameworks sichergestellt sein. Einer der wichtigsten Punkte hierbei ist die Bereitstellung eines *Security Contacts*, idealerweise einer Funktions-E-Mail-Adresse, die einerseits (sofern vorhanden) in den SAML-Metadaten des betreffenden Service-Providers eingetragen und andererseits in die Mailingliste nfdi-aa-security@listserv.dfn.de eingetragen werden muss.

2.5 Metadaten-Management in der NFDI-AAI

Metadaten bezeichnen hier die in einer standardisierten Syntax vorgehaltenen technischen und organisatorischen Informationen, die nötig sind, damit IdPs und SPs miteinander kommunizieren können.

Bedingt durch die verschiedenen Ebenen der [Architektur der NFDI-AAI](#) erfolgt das Metadaten-Management an unterschiedlichen Stellen:

2.5.1 Föderationen und Community AAls

Idealerweise wird das edu-ID-System als Schnittstelle zwischen den Heimat-IdPs aus eduGAIN/DFN-AAI und den Community-AAIs eingesetzt. Nur so kann sichergestellt werden, dass Nutzende über ihr ganzes akademisches Leben und die diversen Community-AAIs hinweg eindeutig identifiziert werden können.

Insofern müssen die Service-Provider-Komponenten der Community-AAIProxies wie gewöhnliche Service-Provider in der Föderation "edu-ID" registriert werden. Dies geschieht über die Verwaltungsoberfläche der DFN-AAI-Metadatenverwaltung. Details zum edu-ID-Onboarding sind

unter <https://doku.tid.dfn.de/de:aai:eduid:spconfig> dokumentiert. Darüber hinaus müssen die Heimat-IdPs sich an das edu-ID-System anschließen.

2.5.2 Community AAls und daran anzubindenden Services

Siehe hierzu den jeweils betreffenden Unterabschnitt von "Anbindung an die Community-AAIs".

2.5.3 Community AAls und Infrastruktur-Proxy

Um die Identity-Provider-Komponenten der Community-AAIs und die Service-Provider-Komponente des Infrastruktur-Proxies miteinander zu verbinden, existiert die Föderation "NFDI", die ebenfalls über die DFN-AAI-Metadatenverwaltung verwaltet wird. Die URL dieser NFDI-Föderationsmetadaten lautet <https://www.aai.dfn.de/metadata/dfn-aai-nfdi-metadata.xml>.

Das Zertifikat zur Signaturvalidierung dieser Metadaten ist dasselbe, das auch für die DFN-AAI-Föderationsmetadaten bereitgestellt wird, vgl. <https://doku.tid.dfn.de/de:metadata>.

Die Freigabe der Attribute des jeweils aktuell gültigen Attributprofils (siehe oben, Attribute) muss für die SP-Komponente des Infrastruktur-Proxies mit der Entity ID <https://infraproxy.nfdi-aai.dfn.de/idp/shibboleth> erfolgen.

2.5.4 Infrastruktur-Proxy und daran anzubindende Services

Da hier ein Mischbetrieb aus SAML- und OpenID Connect-/OAuth2-fähigen Services erwartet wird, erfolgt die Anbindung derzeit (Ende 2024) noch direkt und manuell.

2.6 Vergleich Anbindung als Community-Service vs. NFDI-Infrastructure-Service

2.6.1 Anbindung als Community-Service vs. NFDI-Infrastructure-Service:

Anbindung als Community-Service

- Vorteile:
 - Einfache Anbindung an eine Community-AAI
 - Schnelle Implementierung
 - Flexibilität bei der Konfiguration
 - Monetarisierbar
- Nachteile:
 - Abhängigkeit von der Community
 - Eventuelle Änderungen an der Community-Schnittstelle können zu Problemen führen

Anbindung als NFDI-Infrastructure-Service

- Vorteile:
 - Einfache Anbindung an den NFDI Infrastruktur-Proxy
 - Standardisierte Schnittstelle für alle NFDI-Infrastrukturen
 - Einfache Skalierbarkeit und Wartung
 - Kostenneutral
- Nachteile:
 - ggf. komplexere Implementierung
 - Abhängigkeit von der NFDI-Infrastruktur
 - Eventuelle Änderungen an der NFDI-Schnittstelle können zu Problemen führen

2.6.2 Anbindung an eine Community vs. Anbindung an mehrere Communities

Bei der Anbindung eines Dienstes an föderierte Identitäts- oder Autorisierungsinfrastrukturen stellt sich die Frage, ob eine einzelne Community oder mehrere Communities integriert werden sollen. Beide Ansätze bringen unterschiedliche Anforderungen, Vorteile und Herausforderungen mit sich, die im Folgenden gegenübergestellt werden.

Anbindung an eine Community

- Die Anbindung an nur eine Community gestaltet sich in der Regel einfach und unkompliziert. Da lediglich eine Schnittstelle integriert werden muss, ist die Implementierung meist schnell umsetzbar. Zudem erlaubt dieser Ansatz eine hohe Flexibilität bei der Konfiguration, da spezifisch auf die Anforderungen und Rahmenbedingungen der gewählten Community eingegangen werden kann. Allerdings ist zu beachten, dass dieser Weg kostenpflichtig sein kann – zum Beispiel durch Lizenzkosten oder Gebühren für Support und Integration.

Anbindung an mehrere Communities

- Im Gegensatz dazu bringt die Anbindung an mehrere Communities eine deutlich höhere Komplexität in der Implementierung mit sich. Es müssen unterschiedliche Schnittstellen, Protokolle und Berechtigungskonzepte berücksichtigt und koordiniert werden. Daraus ergibt sich auch eine Abhängigkeit von mehreren externen Partnern, was den Wartungsaufwand erhöhen kann. Besonders problematisch kann es werden, wenn Änderungen an den Schnittstellen einzelner Communities auftreten – solche Anpassungen müssen dann systemseitig berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite ist dieser Ansatz häufig kostenneutral, sofern keine kommerziellen Dienste oder Zusatzleistungen erforderlich sind.

3 Service-Integration

3.1 Generelles Vorgehen zur Service-Integration

Für die Anbindung eines Dienstes an die NFDI-AAI kommen die Protokolle SAML2.0 oder OpenID Connect (OIDC) in Frage. Alle Community-AAIs, sowie der NFDI-Infrastruktur-Proxy unterstützen die Anbindung über diese beiden SSO-Standards. Durch die Architektur der NFDI-AAI sind die Community-AAIs und der Infrastruktur-Proxy jeweils individuelle IdPs, die so die Komplexität von förderierten Diensten verbergen. Es reicht daher aus, wenn ein anzubindender Dienst genau einen IdP konfigurieren kann. Die im Dienst zu hinterlegenden Informationen werden von dem jeweiligen IdP (einer der CAAs oder des Infrastruktur-Proxy) bereitgestellt. Bei SAML handelt es sich dabei um die IdP-Metadaten im XML-Format und bei OIDC um die Auflistung der relevanten Endpunkte und Fähigkeiten, sowie `client_id` und `client_secret`. Auf der anderen Seite muss der Dienst seine eigenen Informationen bereitstellen, die im IdP hinterlegt werden können. Dabei handelt es sich um XML-Metadaten (SAML) bzw. die `redirect_uri` (OIDC).

Die genaue technische Umsetzung hängt von der eingesetzten Software bzw. Technologie ab. Viele Frameworks (z.B. CMS-Systeme wie Typo3 oder Wordpress) lassen sich über frei verfügbare Plugins mit SAML- bzw. OIDC-Funktionalität ausstatten.

Bei generischen Web-Anwendungen bietet sich die Software Shibboleth SP (für SAML) oder `mod_auth_openidc` (für OIDC) an, welche jeweils in den Apache Webserver installiert wird und den Schutz einer Anwendung über SAML bzw. OIDC ermöglicht. Für die Konfiguration des Shibboleth SP bietet z.B. das Wiki der DFN-AAI eine Anleitung: <https://doku.tid.dfn.de/de:shibsp>

3.2 Anbindung an den NFDI-Infrastruktur-Proxy

Grundsätzlich können neben SAML-fähigen Service-Providern und OIDC Relying-Parties auch OAuth2-Clients an den NFDI-Infrastruktur-Proxy angebunden werden. Hierfür existiert keine einheitliche Schnittstelle. Aus diesem Grund erfolgt die Anbindung von Diensten in der Anfangsphase der NFDI-AAI zunächst manuell und interaktiv gemeinsam mit den Diensteanbietern. Da es sich bei der aktuellen Implementierung des Infrastruktur-Proxy um Shibboleth-Software handelt, kann hier auf die diesbezügliche Dokumentation für [SAML](#) und [OIDC/OAuth2](#) verwiesen werden. *Dynamic Client*

Registration wird aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres nicht unterstützt.

Grundsätzlich unterscheiden sich die erforderlichen technischen Angaben nicht von denen, die bei der Anbindung an die Community-AAIs erforderlich sind (siehe nächster Unterpunkt). Weiterhin sind die Anforderungen des Policy Frameworks zu beachten (siehe oben), insbesondere Kontaktangaben, Datenschutzinformationen, sowie ggf. eigene AUPs und eine Service Access Policy.

Angestrebtes Ziel ist es, künftig ausschließlich OpenID Connect (und ggf. OAuth2) als Standard zu unterstützen. Dies würde es ermöglichen, sowohl für die Anbindung von Diensten als auch für die Verbindung zu anderen Infrastrukturen (insbes. EOSC) [OpenID Federation](#) zu nutzen. Eine Checkliste zur Anbindung von Diensten an den NFDI-Infrastruktur-Proxy mit weiterführenden Referenzen findet sich unter <https://doc.nfdi-aa.de/infraproxy/>.

3.3 Anbindung an die Community-AAIs

Die folgenden fünf Schritte sind die Grundlage für die Anbindung eines Dienstes an die zentrale Instanz einer CAAI. Eine ausführliche Anleitung ist der [Dokumentation](#) zu entnehmen.

1. Registrierung bei der CAAI
2. Erstellung eines Service-Endpoints
3. Implementierung der CAAI-Schnittstelle
4. Konfiguration der CAAI-Einstellungen
5. Test und Validierung

3.3.1 AcademicID

Die Anbindung an die Academic ID als Community-AAI kann unter sso-support@gwdg.de beantragt werden.

Die Academic ID bietet sowohl OIDC- als auch SAML-Anbindungen an. Folgende Informationen werden dazu benötigt:

- Name des Dienstes
- Verantwortliche Kontaktpersonen (mindestens 2)
- Benötigte Attribute

Für OIDC ist zusätzlich erforderlich:

- Redirect-URL und Root-URL

Für SAML ist zusätzlich erforderlich:

- Metadaten-URL

Weitere Informationen finden Sie hier: <https://s.academiccloud.de/YJQ04p>

3.3.2 didmos

didmos kann von den Fachkonsortien auf zweifache Weise genutzt werden: Entweder es wird für das Fachkonsortium ein Mandant in der multimandatnenfähigen didmos-Instanz angelegt (vgl. <https://portal.didmos.nfdi-aa1.de>), die für die Fachkonsortien kostenfrei betrieben wird, oder - falls es Bedarf an fachkonsortenspezifischen Erweiterungen gibt - kann ein solches Fachkonsortium sich eine eigene didmos Instanz aufsetzen und betreiben lassen, um solche Erweiterungen in Auftrag geben zu können. didmos unterstützt SAML und OIDC, sowie Dynamic Client Registration (allerdings nur in einer eigenen Instanz nach Absprache).

In beiden Fällen ist es zunächst notwendig mit einer Techniker*in in Kontakt zu treten über nfdi-support@daasi.de. Alle weiteren Schritte werden dann besprochen.

Folgende Informationen werden benötigt:

- NVerantwortliche Kontaktpersonen (mindestens 2)
- Benötigte Attribute
- Für welches Konsortium ist der Dienst vorgesehen?
- Name des Dienstes

Für OIDC ist zusätzlich erforderlich:

- Redirect-URI

Für SAML ist zusätzlich erforderlich:

- Metadaten (als URL oder beigefügte XML-Datei)

3.3.3 Reg-APP

Die Anbindung an die [Testinstanz](#) erfolgt prinzipiell durch eine initiale Kontaktaufnahme per Email an die auf der [Dienstbeschreibung des KIT](#) angegebenen Beratungspersonen. Die Dienstbetreiber sollten im Falle einer OIDC-Anbindung die (Redirect-)URL des Dienstes und im Falle einer SAML-Anbindung die XML Metadaten des Serviceproviders bereithalten, sofern diese Daten vorab verfügbar sind. Alles Weitere – wie z.B. die Bereitstellung von OIDC-Credentials – wird dann ebenfalls per Email geklärt.

3.3.4 Unity

Um einen Dienst via OIDC an die [Testinstanz](#) anzubinden, muss ein Client registriert werden. Dies kann einfach unter login-dev.helmholtz.de/oauthhome/ erfolgen. Klicken Sie auf "No account? Sign Up" und dann auf "Oauth2/OIDC-Client-Registrierung".

Füllen Sie im Formular die notwendigen Informationen aus, stimmen Sie der Acceptable Use Policy zu und klicken Sie auf "Submit". Der Username entspricht dabei der Client-ID und das Passwort dem Client Secret.

Sobald der Antrag von AAI-Administratoren überprüft wurde, werden diese sich mit den angegebenen Service-Admin-Kontakten in Verbindung setzen, um mitzuteilen, ob der Antrag angenommen wurde oder ob ggf. Nachfragen zu klären sind.

Für die Anbindung über SAML senden Sie bitte eine E-Mail an ds-support@fz-juelich.de mit folgenden Informationen:

- Name des Dienstes
- Kurze Beschreibung des Dienstes
- URL zur Datenschutzerklärung
- E-Mail-Adresse(n) des/der Service-Admin-Kontakte(s)
- E-Mail-Adresse(n) des/der Sicherheitskontakte(s) des Dienstes
- Sicherheitskontakt vor Ort (Ihr lokales Zertifikat)
- Postanschrift der Organisation, die den Dienst anbietet
- Entity-ID
- Return-URL
- Logo des Dienstes (Link zu einer png-Datei)

Weitere Informationen zur Registrierung von Services können [hier](#) nachgeschaut werden. Bei Fragen oder Problemen senden Sie bitte eine E-Mail an ds-support@fz-juelich.de.

4 Benötigen Sie Unterstützung bei IAM4NFDI?

Wenn Sie noch unsicher sind oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Team unter aai-helpdesk@lists.nfdi.de.